

CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O PROJETO TERAPEÚTICO SINGULAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14517874

SOUSA, Helesângela Silva Melo¹
SILVA, Lara Rocha²
SIMAN, Andréia Guerra³
HENRIQUES, Bruno David⁴
MOURA, Caroline de Castro⁵

Objetivo: Relatar a experiência de mestrandas do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) sobre o planejamento e a realização do curso de atualização sobre Projeto Terapêutico Singular (PTS). **Contexto e Descrição das atividades:** Curso presencial ofertado aos alunos de enfermagem e os trabalhadores dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) pelo Projeto de Extensão em Saúde Mental e pelo PPGCS da Universidade Federal de Viçosa (UFV). O encontro ocorreu no dia 21 de março de 2024, no Departamento de Medicina e Enfermagem da UFV. Utilizou-se uma exposição dialogada sobre: Luta Antimanicomial, Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), Matriciamento, Referência Técnica e o PTS. Nesse momento foram apresentadas as legislações sobre o tema, o passo a passo da construção do PTS, implicações para a prática assistencial e as similaridades entre este e o Processo de Enfermagem. Na segunda parte, foi apresentado um caso clínico, no qual os participantes construíram e discutiram sobre o PTS. **Resultados:** 62 pessoas, entre trabalhadores e alunos, participaram ativamente da proposta. Sanaram-se dúvidas e questionamentos. Observou-se questões sobre a dificuldade acerca de atendimento dos usuários de saúde mental e a sua participação na comunidade, a qual ainda é dotada de preconceitos e estigmas. **Conclusão:** O PTS é um instrumento gerencial importante nos dispositivos de saúde. O fortalecimento e a capacitação dos alunos e profissionais mediante esse dispositivo possibilitam a reorganização da assistência a um cuidado dentro das perspectivas da Política Nacional de Humanização, colocando o sujeito como integrante do seu processo de saúde.

Fonte(s) de financiamento: Não há

Conflito de interesse: Não há

Descritores: Capacitação de Recursos Humanos em Saúde; Enfermagem; Equipe de Assistência ao Paciente; Assistência à Saúde Mental.

¹ Mestranda em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Viçosa. UFV. E-mail: helesangela.sousa@ufv.br

² Mestranda em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Viçosa. UFV. E-mail: lara.rocha@ufv.br

³ Professor do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. UFV. E-mail: andrea.siman@ufv.br

⁴ Professor do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. UFV. E-mail: bruno.david@ufv.br

⁵ Professor do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. UFV. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br